

ინოვაციური მიდგომები და გამოწვევები ჯანდაცვის ეკონომიკაში

გია ზოიძე

ეკონომიკის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
ელ. ფოსტა: gia.zoidze@bsu.edu.ge

გიორგი აბუსელიძე

ეკონომიკის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
ელ. ფოსტა: abuselize@gmail.com

კვლევის მიზანი. განისაზღვროს ინოვაციური პროცესების მასტიმულირებელი გავლენა ჯანდაცვის ეკონომიკის განვითარებასა და ქვეყნის სამედიცინო დაწესებულებების მართვის ხარისხის გაუმჯობესებაში; მოხდეს ინოვაციური მენეჯმენტის უმთავრესი პრინციპების იმპლემენტაციის წინააღმდეგობათა ანალიზი და მათი დაძლევის სტრატეგიების დადგენა; გამოვლინდეს ქვეყანაში ინოვაციური მიდგომების ფორმირების სამომავლო მოლოდინები; შემუშავდეს მისი გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანი პრაქტიკული და მეთოდური რეკომენდაციები.

კვლევის საგანი. ქვეყანაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში ინოვაციური მიდგომების ფორმირების პროცესის ძირითადი გამოწვევების განხილვა.

სამეცნიერო სიახლე. თეორიული სიახლეებისა და პრაქტიკული კვლევითი მეთოდების საფუძველზე შემუშავებულია საქართველოში ჯანდაცვის ეკონომიკის ინოვაციური განვითარებისათვის აუცილებელი ძირითადი ინიციატივები.

კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. შემოთავაზებული ცალკეული წინადადებები და რეკომენდაციები სასურველ სტიმულს გააჩენს ქვეყნის სამედიცინო სფეროს ინოვაციური განვითარების თვალსაზრისით. ეს ყოველივე გაზრდის ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობის ხარისხს, ხელს შეუწყობს მათ კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებასა და გრძელვადიანი წარმატების მიღწევაში.

შესავალი

მსოფლიოში მიმდინარე მეცნიერულ-ტექნოლოგიური პროგრესი, ასევე ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სფეროში მოქმედი ორგანიზაციების მიერ ინოვაციებზე აქცენტირება პირდაპირ კავშირშია საქართველოს ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სფეროებში არსებულ კონკურენტუნარიანობასთან, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.

იმისათვის, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა მომზადებით შეხვდეს ეკონომიკის თანამედროვე გამოწვევებს, საჭიროა მენეჯმენტის ეფექტიანობის გაზრდისათვის აუცილებელი თანამედროვე ინოვაციური კანონზომიერებების კომპლექსური შესწავლა და ინოვაციური და წარმატებული სამედიცინო სისტემის მქონე პატარა ზომის ქვეყნების გამოცდილების მუდმივი კვლევა, რის საფუძველზეც აღნიშნული მიმართულებით უნდა მოხდეს პრაქტიკული ღირებულების მქონე კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება.

ლიტერატურის მიმოხილვა

ჯანდაცვის ეკონომიკაში ინოვაციური მიდგომების ეფექტიანობასთან დაკავშირებული საკითხებისა და პრობლემების შესწავლას უცხოელ მეცნიერთა მრავალი ფუნდამენტური კვლევა ეძღვნება. მათ შორისაა: Arrow, K. J. (1978), Becker, G. S. (2009), Enthoven, A., & Kronick, R. (1989), Feldstein, P. J. (2012), Ginter, P. M., Duncan, W. J., & Swayne, L. E. (2018), Grossman, M. (2017), Manning, W. G. *et al.* (1987), Menvielle, L., Audrain-Pontevia, A. F., & Menvielle, W. (Eds.). (2017), Newhouse, J. P. (1992), Phelps, C. E. (2017), Verulava, T. (2009) და სხვ. აგრეთვე, მოცემული მიმართულების ირგვლივ მნიშვნელოვან ინფორმაციათა მოპოვება შესაძლებელია მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციისა და კვლევითი დაწესებულებების შესაბამის ანგარიშებში.

სამწუხაროდ, სამეცნიერო ნაშრომების სიმრავლის მიუხედავად, ქართულ ეკონომიკურ ლიტერატურაში ნაკლებია სამეცნიერო კვლევები, რომლებიც კომპლექსურად განიხილავენ ჯანდაცვის ეკონომიკაში ინოვაციური მიდგომების ჩამოყალიბებას.

მეთოდები

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს, როგორც ზოგად-სამეცნიერო, ასევე ჯანდაცვის ეკონომიკური კვლევის მეთოდები, კერძოდ: პოზიტიური და ნორმატიული ანალიზი, მოთხოვნა-მიწოდების ანალიზი, სისტემური და ლოგიკური მიდგომების, დაჯგუფების, შედარებისა და შეფასების მეთოდები.

აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ პოლიტიკოსი აკეთებს განაცხადს იმის შესახებ თუ როგორი უნდა იყოს ჯანდაცვა, ანუ რას ისურვებდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად (ნორმატიული ანალიზი), ხოლო ეკონომისტი აკეთებს მეცნიერულ განაცხადს იმის შესახებ თუ როგორია რეალურად მდგომარეობა (პოზიტიური ანალიზი).

ამასთან, ნაშრომში განხილულია ჯანდაცვის ეკონომიკის ძირითადი კონცეფციები, ალტერნატიული მიდგომების შედარებითი ანალიზი (მიკროეკონომიკა), ჯანდაცვის დაფინანსებისა და რესურსების განაწილებასთან დაკავშირებული საკითხები (მაკროეკონომიკა), ჯანდაცვის ბაზრის ნაკლოვანებები, სამედიცინო სფეროში დაზღვევის როლისა და სადაზღვევო რისკების კვლევა, საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით ინოვაციური მიდგომების ჯანდაცვის სფეროში დროული ინტეგრირებისა და არსებული პრიორიტეტების ეტაპობრივი ოპტიმიზირება.

შედეგები და დისკუსია

სამედიცინო ბაზარზე გარკვეული სერვისები საზოგადოებრივი სიკეთის ნიშნებით ხასიათდება. ადამიანური რესურსი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია ნებისმიერი ქვეყნისთვის (Becker, 2009), ხოლო ჯანსაღი, შრომისუნარიანი ადამიანების სიმრავლე უფრო მეტ ეკონომიკურად აქტიურ ადამიანს უდრის.

დღესდღეობით ქართული ჯანდაცვის სისტემა მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას. სამწუხაროდ, არის შემთხვევები როდესაც ადამიანები ოჯახის წევრთა ან ახლობელთა გადასარჩენად (სამედიცინო ოპერაციისთვის ან მკურნალობისთვის) ყველანაირ ფინანსურ რესურსს ხარჯავენ, ყიდნიან უძრავ თუ მოძრავ ქონებას (Feldstein, 2012). ვითარება კიდევ უფრო რთული აღმოჩნდება, როდესაც ავადმყოფთა გადარჩენა ვერ ხდება, ხოლო ოჯახის წევრები და/ან ახლობლები ყველანაირი კაპიტალის გარეშე რჩებიან. ამ დროს ბუნებრივია ჩნდება შემდეგი რიტორიკული შეკითხვა: შეიცავს თუ არა ჰიპოკრატეს ფიცის თანამედროვე ტექსტი პუნქტს პაციენტთა მკურნალობის უსასყიდლოდ შესახებ? (Arrow, 1978).

სამედიცინო ბაზარზე, სადაც პაციენტი მცირედ არის ინფორმირებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროებაზე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნდობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობას (Newhouse, 1992). სამწუხაროდ, დღევანდელ რეალობაში არის შემთხვევები, როდესაც სამედიცინო დაწესებულებები და/ან სამედიცინო დაწესებულებების პერსონალი ცდილობენ პაციენტის არაინფორმირებულობის გამო მიიღონ დამატებითი სარგებელი.

ვითარებას კიდევ უფრო ის ართულებს, რომ ზოგადად სამედიცინო სფერო საკმაოდ რთულად გასაკონტროლებელ ბაზარს წარმოადგენს, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში რთულია მედიცინის სფეროს ინდივიდთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების (მკურნალობისა თუ საოპერაციო შემთხვევების) მიზნობრიობის და ქმედითუნარიანობის ზუსტი დადგენა (შეფასება) (Enthoven and Kronick, 1989). შედეგად, ბოლო პერიოდში საზოგადოების მხრიდან ქართული სამედიცინო დაწესებულებებისადმი გაზრდილი უნდობლობის პირობებში, მოხდა ალტერნატიული ბაზრების მოძიება, მეტწილად მეზობელი თურქეთის საკმაოდ მაღალტექნოლოგიურ კლინიკებში, რომელთა პერსონალიც გამოირჩევა უფრო მეტი გამოცდილებითა და მაღალი პროფესიონალიზმით, ხოლო სამედიცინო მომსახურების ფასები (მათ შორის, სამკურნალო პრეპარატების) საკმაოდ დაბალი და მისაღებია (Zoidze and Veshapidze, 2022).

არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლებს და უფლებამოსილ პირებს ვთავაზობთ სასურველობის ხასიათის ინიციატივებს:

1. ჯანდაცვის ბაზარზე სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს არაკომერციული და სახელმწიფო-კერძო პარტნიორული დაწესებულებების განვითარებას.

2. სამედიცინო დაწესებულებები სრულად ან ნაწილობრივ გათავისუფლდნენ სახელმწიფო გადასახადებისგან (Verulava, 2009).

3. უნდა შეიქმნას სამედიცინო ქალაქი, სასურველია საქართველოს გეოგრაფიული ცენტრის მიდამოებში, რათა ქვეყნის ყველა ტერიტორიიდან მეტ-ნაკლებად დროულად მოხდეს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა გადაყვანა და სრულყოფილი მომსახურების გაწევა.

4. ჯანდაცვის სისტემის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით საქველმოქმედო ხასიათის ელექტრონული დახმარების პორტალის შექმნა მათვის, ვისაც გადაუდებელი მკურნალობა სჭირდება, რასაკვირველია, ჯანდაცვის სამინისტროს, მასმედიისა და კერძო ბიზნესის აქტიური ჩართულობით.

5. სამედიცინო პერსონალის პერიოდული გადამზადება/კვალიფიკაციის ამაღლება უცხოეთში (Phelps, 2017), განსაკუთრებით ქართული მედიცინისთვის პრობლემურ, თუმცა პრიორიტეტულ მიმართულებებში; აგრეთვე, პროფესიონალ პერსონალთა კომპეტენციის ამაღლების მობილური მოკლევადიანი პროგრამების შემუშავება.

6. უცხოელი ჯანდაცვის სფეროს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების საქართველოში ჩამოყვანა (გაცვლითი პროგრამების საფუძველზე), დასაქმება და მათ მიერ დაგროვილი ცოდნის გაზიარება ადგილობრივი მედ-პერსონალისთვის.

7. სამედიცინო დაზღვევის ინსტიტუტის ქმედითუნარიანობის რეალური ზრდა (Manning *et al*, 1987).

8. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ეროვნული გრძელვადიანი (და მოკლევადიანი) სტრატეგიების შემუშავება. ამასთან, ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ზრდა არ უნდა გახდეს ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკის უმთავრესი ამოცანა და ამ მიმართულებით უნდა განხორციელდეს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის პერიოდული კვლევა (Ginter *et al*, 2018; Abuselidze, 2021).

9. სამედიცინო მომსახურების თვალსაზრისით გამჭვირვალობის ზრდა.

10. სამედიცინო ტურიზმის განვითარების სტიმულირება.

არაკომერციულმა საავადმყოფოებმა ძირითადად უნდა მოემსახურონ ღარიბ და დაბალ-შემოსავლიან პაციენტებს. მათი საქმიანობა განხილული უნდა იქნას, როგორც საქველმოქმედო. შესაბამისად, მათი შემოსავალი და ქონება უმთავრესად გათავისუფლებული უნდა იყოს სახელმწიფო გადასახადისგან. მათი დაფინანსების უმთავრესი წყარო უნდა გახდეს საზოგადოების შემოწირულობები, რაც გააძლიერებს საზოგადოების სოციალურ პასუხისმგებლობას და მათ მისცემს თავისებურ მოტივაციას, სოციალურად დაუცველ ფენებს გაუწიონ სამედიცინო მომსახურება. აღნიშნული ტიპის საავადმყოფოების შემოსავლებში შესაძლოა მოხდეს სახელმწიფო და კერძო დაზღვევის ეფექტიანი დაფინანსების სისტემის შემოღება.

დასკვნა

საქართველოში სამედიცინო ბაზარზე არაკომერციული დაწესებულებების განუვითარებლობა ადასტურებს, რომ არ არსებობს საავადმყოფოების არამომგებიანი სახით ფუნქციონირების საკმარისი მოტივაცია. საჭიროა სამედიცინო დაწესებულებებისთვის საგადასახადო შეღავათების დაწესება.

ვფიქრობთ, რომ ზემოთაღნიშნული ინიციატივების განსახორციელება და ჯანდაცვის სფეროში მაქსიმალურად რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღება სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტ დეტალურ განხილვას, კვლევასა და ანალიზს მოითხოვს. ამ მხრივ უთუოდ საინტერესო იქნება წარმატებული ჯანდაცვის სისტემის მქონე პატარა ზომის ქვეყნების გამოცდილებისა და გამოწვე-

ვების ფუნდამენტური შესწავლა და მათი ჰარმონიული გადმოღება ქართულ ჯანდაცვის სისტემაში.

საკვანძო სიტყვები: ჯანდაცვის ეკონომიკა, ადამიანური კაპიტალი, პოზიტიური ანალიზი, ნორმატიული ანალიზი, სამედიცინო დაზღვევა.

გამოყენებული ლიტერატურა

- Abuselidze, G. (2021). Empirical Investigation of Healthcare Financing and Its Influence on Social Security: Peculiarities, Problems and Challenges. *E3SWOC*, vol. 319, 01030.
- Arrow, K. J. (1978). Uncertainty and the welfare economics of medical care. In *Uncertainty in economics* (pp. 345-375). Academic Press.
- Becker, G. S. (2009). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago press.
- Enthoven, A., & Kronick, R. (1989). A consumer-choice health plan for the 1990s. *New England Journal of Medicine*, 320(2), 94-101.
- Feldstein, P. J. (2012). *Health care economics*. Cengage Learning.
- Ginter, P. M., Duncan, W. J., & Swayne, L. E. (2018). *The strategic management of health care organizations*. John Wiley & Sons.
- Grossman, M. (2017). *The demand for health: a theoretical and empirical investigation*. Columbia university press.
- Manning, W. G., Newhouse, J. P., Duan, N., Keeler, E. B., & Leibowitz, A. (1987). Health insurance and the demand for medical care: evidence from a randomized experiment. *The American economic review*, 251-277.
- Newhouse, J. P. (1992). Medical care costs: how much welfare loss?. *Journal of Economic perspectives*, 6(3), 3-21.
- Phelps, C. E. (2017). *Health economics*. Routledge.
- Verulava, T. (2009). *Healthcare Economics*. University of Georgia.
- Zoidze, G., & Veshapidze, S. (2022). TRANSFORMATION OF ECONOMIC POLICY PRIORITIES UNDER COVID-19. *Three Seas Economic Journal*, 3(2), 35-43.